

भारत में शिक्षा का विकास क्रम : 1947 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक

सुशील चन्द्र बहुगुणा एवं अरविन्द लोहनी

असि. प्रोफेसर, बी. एड विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल

Received : 11/01/2023

1st BPR : 20/01/2023

2nd BPR : 28/01/2023

Accepted : 07/02/2023

Abstract

स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन करने तथा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिस हेतु भारतीय शिक्षाशास्त्री, दार्शनिकों, समाज सुधारकों एवं राजनेताओं द्वारा राष्ट्रोपयोगी शिक्षा प्रणाली की देश में लागू करने पर जोर दिया। जिसके चलते विभिन्न शिक्षा आयोगों-विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53), वि. विद्यालय अनुदान आयोग (1953-56), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्राशिक्षण परिषद् (1961), राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), कार्यन्वयन कार्यक्रम (1992), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (1993), मध्याह्न भोजन योजना (1995), सर्व शिक्षा अभियान (2001), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का गठन किया गया तथा इन आयोगों की सिफारिशों ने राष्ट्र की प्रगति में विशेष योगदान दिया।

की-वर्ड भारत, शिक्षा, शिक्षा विकास क्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति।

प्रस्तावना

सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के तत्काल बाद भारत के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं थी। इन समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन करने तथा शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने की समस्या भी थी। स्वाधीनता प्राप्त करने उपरान्त देश की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए भारतवर्ष में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में अमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया। तत्कालीन शिक्षाशास्त्रीयों, दार्शनिकों, समाज सुधारकों एवं राजनेताओं द्वारा भारतीय प्रजातंत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रोपयोगी शिक्षा प्रणाली की बात कही गयी, तथा ऐसी शिक्षा व्यवस्था के विकास पर जोर दिया जाय जो स्वतंत्र राष्ट्र के आवश्यकताओं के अनुकूल हो। वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की दृष्टि से भारत सरकार ने समय-समय पर कई आयोगों का गठन किया। इन आयोगों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यमान समस्याओं का अध्ययन करके भारत सरकार को अपने सुझाव देने के निर्देश दिये गये, जिनसे प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन, परिवर्धन एवं परिमार्जन किया जा सके।

- 1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49)** – भारत सरकार द्वारा 4 नवम्बर 1948 में डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' का गठन किया गया। जिसे इन्ही के नाम राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों, आध्यापक कल्याण, शिक्षा के स्तर, स्नातकोत्तर शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षा के माध्यम, परीक्षा प्रणाली, धार्मिक शिक्षा, छात्र कल्याण, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, नारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशासन एवं वित्त आदि सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग की इन सिफारिशों पर अप्रैल 1950 में विचार किया गया तथा अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया गया।
- 2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)** – विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में यह महसूस किया जा रहा था कि माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत ढंग से विचार किया जाना चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। इसी आधार पर भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' का गठन किया। जिसे मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, बहु-उद्देशीय विद्यालय, कृषि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आवासीय शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, सह शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, परीक्षा प्रणाली, अध्यापकों की सेवा शर्तें, निरीक्षण, न्यूनतम कार्य दिवस आदि सिफारिशों की।

3. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (1953-56)** – भारत सरकार ने विश्वविद्यालय को अनुदान अनुमोदित करने के लिए सन् 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु गठित प्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित करने की सिफारिश की थी, फलस्वरूप भारत सरकार ने 28 दिसम्बर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जिसे 1956 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा देकर पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्नलिखित कार्य निश्चित किये गये— उच्च शिक्षा का स्तरमान बनाये रखना, उच्च शिक्षा के संन्दर्भ में केंद्रीय सरकार को परामर्श देना, उच्च शिक्षा संस्थानों को आर्थिक अनुदान देना, उच्च शिक्षा संस्थानों को परामर्श देना, उच्च शिक्षा संस्थानों का मार्गदर्शन करना, विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम, शोध कार्य एवं परीक्षा आदि सम्बन्धित सूचनाएँ प्राप्त करना तथा नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में विचार करना।
4. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (1961)** – विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 सितम्बर 1961 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) की स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में गयी। इस परिषद् को स्कूली शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यभार सौंपा गया, साथ ही इस परिषद् के मुख्य उद्देश्य— स्कूली शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना, स्कूली शिक्षा के पाठ्यचर्या का निर्माण करना, स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना, स्कूली शिक्षकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य निश्चित करना विभिन्न स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रमों का निर्माण करना है। वर्तमान समय में यह परिषद् शिक्षा मंत्रालय के भारत सरकार के अकामिक सलाहकार के रूप में कार्य कर करती है।
5. **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66)** – भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से विचार करने तथा देशभर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो० दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। आयोग ने शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य, शिक्षा की संरचना, अध्यापक प्रशिक्षण, शैक्षिक समानता, स्कूल शिक्षा का विस्तार, पाठ्यक्रम एवं पद्धति, उच्च शिक्षा के उद्देश्य व कार्यक्रम, विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था, कृषि शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी (इंजीनियरिंग) शिक्षा, विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान, प्रौढ शिक्षा, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन तथा शैक्षिक अर्थव्यवस्था आदि विषयों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने शिक्षा व्यवस्था का व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन कर सभी क्षेत्रों के समस्त पक्षों पर गहन विचार-विमर्श करने का एक भगीरथ प्रयास किया। इसी कारण कोठारी आयोग के प्रतिवेदन को भारतीय शिक्षा की गीता भी कहा जाता है।
6. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)** – 1968 में घोषित प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के लगभग 17 वर्षों के उपरान्त बदली परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में व्यापक रूप से विचार-विमर्श व चिन्तन हुआ। जिसके चलते मई 1986 में भारत सरकार ने नवीन शिक्षा नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 को तैयार कर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 को कुल 12 खण्डों में बांटा गया, जिनमें कुल 157 बिन्दुओं के अन्तर्गत नई शिक्षा नीति को लिपीबद्ध किया गया। इस नीति में 10+2+3 की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अपनाने, शैक्षिक अवसरों की एक समान उपलब्धता सुनिश्चित करने, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन करने, तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा में सुधार करने, अध्यापकों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करने, सुधरी छात्र सेवाएं, पाठ्यक्रमों को भी नवनीकरण करने, अध्यापक शिक्षा में सुधार करने, राष्ट्रीय सेवा प्रारम्भ करने, शैक्षिक निवेश को बढ़ाने, नवोदय विद्यालय को खोलने, उपाधि को नौकरी से विलय करने, स्वायत्तता को बढ़ाने, कम्प्यूटर ज्ञान का विस्तार करने, तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने जैसे संकल्प किये गये।
7. **कार्यन्वयन कार्यक्रम (1992)** – सन् 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के तत्काल उपरान्त भारत सरकार के द्वारा इस नीति में किये गये संकल्पों को साकार रूप देने के लिए एवं सम्पूर्ण राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों में एक हद तक एकरूपता बनाये रखने के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रम 1986 भी तैयार किया गया था। लगभग छः वर्षों तक इस क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुरूप देश की शिक्षा का नियोजन व क्रियान्वयन होता रहा, वर्ष 1992 से संसोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा करते हुए इसमें मामूली से सुधार किये गये।
8. **राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (1993)** – शिक्षा आयोग (1964-66) के सुझावों के आधार पर 1973 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गयी। 1993 में संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् को पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया, (NCTE) का उद्देश्य— सम्पूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास तथा शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का नियमन एवं अनुसरण करना है।

9. **मध्याह्न भोजन योजना (1995)** – 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम शुरू किया गया। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के सभी खण्डों में लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल दिवस में प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने-ले-जाने के लिए प्रति कुन्तल 50 रुपये की अनुदान सहायता शामिल किया गया, सितम्बर 2004 में इस योजना में संशोधन कर सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों में पढाई कर रहे कक्षा एक से पाँच तक के सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8-10 ग्राम प्रोटीन वाला पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गयी निशुल्क अनाज देने के लिए नामांकन बढ़ाने, उन्हें बनाये रखने, बच्चों का पोषण स्तर को सुधारने आदि।
10. **सर्व शिक्षा अभियान (2001)** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 45 के अनुसार संविधान को लागू किये जाने के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा अनेक प्रयास किये गये। इसी क्रम में अक्टूबर 1998 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के एक सम्मेलन में सर्व शिक्षा अभियान के विकसित करने हेतु निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को राष्ट्रीय योजना के रूप में देश के सभी जिलों में लागू किया गया, इस योजना का मुख्य उद्देश्य-2008 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना, 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष तथा 2010 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण, समयबद्ध कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक न्याय की प्रस्थापना राष्ट्रीय एकता की स्थापना, सामुदायिक सहभागिता तथा मूल्य आधारित शिक्षा।
11. **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF-2005)** – मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NCERT की कार्यकारणी सभा बुलाई गयी जो 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक चली। इस सभा 21वीं शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के शीर्षक से दिसम्बर 2005 में प्रकाशित किया गया। इस फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना-सिखाना है, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है। इस फ्रेमवर्क में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक का पाठ्यक्रम, भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, कम्प्यूटर, कार्य शिक्षा, भााति शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।
12. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)** – सर्व शिक्षा अभियान की भांति माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) शुरू किया गया, इस अभियान के मुख्य लक्ष्य 2015 तक 15-16 वर्ष आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा (9-10) सुलभ कराना, 2020 तक भात प्रतिशत बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में नामांकन एवं शिक्षा पूरी करने हेतु रोके रखना, 5 किमी0 के पहुंच में माध्यमिक विद्यालय खोलने, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक आदर्श विद्यालय खोलना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकर्षित कराना आदि है।
13. **शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE-2009)** – स्वतंत्रता प्राप्त करने बाद स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के अनुच्छेद-45 में कहा गया कि-राज्य संविधान के लागू होने के दस वर्ष की कालावधि के अन्तर्गत 14 वर्ष तक के बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। किन्तु 1960 तक उपरोक्त प्रावधान को नहीं किया जा सका। इसके बाद भी कई प्रयास किये गये किन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। प्रयासों की इसी श्रृंखला में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संसोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद-21(A) जोड़ा गया, जिससे कहा गया कि- राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उस प्रकार की रीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधरित करे, की व्यवस्था करेगा। इस प्रकार शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। साथ ही संविधान के इसी संसोधन द्वारा संविधान के भाग 4(ए) में वर्णित मौलिक कर्तव्यों में एक नया मौलिक कर्तव्य 51 (ए.जे.के.) जोड़ा गया कि माता-पिता या अभिभावक 6 वर्ष से 14 तक की आयु वाले बालकों अथवा आश्रितों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें।
14. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)** – 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति 2020 के0 कस्तूरीरंगन, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बनकर तैयार हुआ। यह शिक्षा नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात एक लम्बे अन्तराल (लगभग 34 वर्ष) बाद बनी। जिसकी आवश्यकता तकनीकी के इस युग में महसूस की जा रही थी। इस शिक्षा नीति को चार भागों (स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे तथा क्रियान्वयन की रणनीति) में बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य – 5+3+3+4 की शिक्षा प्रणाली को अपनाना, प्रारम्भिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं सख्या ज्ञान, ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र को आन्दमयी और

रूचिकर बनाना, अध्यापक शिक्षा, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन, गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयी एवं महाविद्यालयी शिक्षा, अनुसंधान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का संवर्धन, प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, ऑनलाइन एवं डिजीटल शिक्षा, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तीकरण तथा कार्यन्वयन आदि हैं।

सन्दर्भ सूची :

1. गुप्ता, एस.पी. एवं अलका – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद।
2. पचौरी, गिरीश – समकालीन भारत और शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. गुप्ता, एस.पी. एवं अलका – भारतीय शिक्षा का इतिहास, शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद।
4. सिंह, मदन – समोवशी शिक्षा, आर. लाल, बुक डिपो, मेरठ।
5. लाल, रमन बिहारी एवं शर्मा, कृष्ण कान्त – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ।
6. श्रीवास्तव, डी. एस. – भारतीय में शिक्षा का विकास, साहित्य प्रकाशन आगरा।
7. गुप्ता, एस.पी. एवं अलका – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, शारदा पुस्तक भवन, इलाहबाद।

